

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA MANO

PROPOSAL OF A SYSTEM FOR ASSESSING THE FUNCTIONALITY OF THE HAND

Ing. Jorge Emmanuel Zamora Zamora¹
 Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia²
 Dr. Antonio Alarcón Paredes³
 Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio⁴
 Dr. Arnulfo Catalán Villegas⁵

RESUMEN

Los efectos del envejecimiento en función de la movilidad de la mano traen consigo disminución en la fuerza y masa muscular, lo cual, conduce a problemas motrices, a falta de independencia en actividades cotidianas y un mayor riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas que afectan la movilidad como la Artritis Reumatoide, en este caso un diagnóstico temprano es clave para proporcionar al paciente un tratamiento adecuado. La asistencia del software en un diagnóstico ha estado presente en los últimos años, permitiendo excluir factores que pudieran alterar la evaluación a los pacientes, ayudando a brindar un diagnóstico objetivo. Es por eso que se propone un sistema para la evaluación de la funcionalidad de la mano, basado en inteligencia artificial y el uso de una aplicación móvil, la cual, mediante la propuesta de diferentes ejercicios y la implementación del reconocimiento de 21 puntos de referencia de la mano, evalúa, de acuerdo a la posición y coordenadas de estos puntos, si un ejercicio esta realizado correctamente

ABSTRACT

The effects of aging in function of hand mobility brings along a decrease in strength and muscle mass, which leads to mobility problems, lack of independency in daily activities and a higher risk of chronic degenerative diseases which affect the mobility, such as Rheumatoid Arthritis, in this case an early diagnosis is key to provide the patient an appropriate treatment. Software assistance in diagnosis, has been around in the last years, allowing to exclude factors, which can modify the assessments of the patients, helping to provide an objective diagnosis. Therefore, a system based in artificial intelligence and the use of a mobile app which evaluates the hand functionality is proposed, this is done by the suggestion of different exercises and the detection of 21 hand landmarks, which evaluates the position and coordinates of these landmarks and if the performance of an exercise is properly done.

Palabras clave: Mediapipe, Deep Learning, artritis, aplicación móvil.

Key Words: Mediapipe, Deep Learning, Rheumatoid Arthritis, mobile app.

¹ Ing. Jorge Emmanuel Zamora Zamora estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico 13005096@uagro.mx

² Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia reneecuevas@uagro.mx

³ Dr. Antonio Alarcón Paredes. aalarcon@uagro.mx

⁴ Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio. gsilverio@uagro.mx

⁵ Dr. Arnulfo Catalán Villegas. catalanvillegas@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Existen diferentes factores que afectan la función de la mano, como lo es el envejecimiento. Los efectos del envejecimiento en función de la movilidad integran una marcada disminución de la fuerza y la masa muscular, lo cual conduce a problemas motrices, y por lo tanto falta de independencia en actividades cotidianas tales como como amarrarse las agujetas, abrocharse los botones o escribir (Ranganathan et al., 2001)

El envejecimiento trae consigo un mayor factor de riesgo de desarrollar enfermedades crónico degenerativas que afectan la movilidad de los pacientes tal es el caso de la artritis reumatoide (Serhal et al., 2020).

La artritis reumatoide (AR) es una patología autoinmune, inflamatoria, sistémica y crónica que afecta diversas articulaciones causa también diversos grados de discapacidad funcional y disminución de la percepción de la calidad de vida (Lema et al., 2020).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se calcula que, en México, más de 1 millón de personas padece Artritis Reumatoide y tres de cada cuatro personas que la presentan son mujeres. Las estadísticas muestran que, del 100% de las mujeres que padecen esta condición, 75% está en edad productiva (entre 25 y 55 años), en tanto que en hombres sólo es el 25%.(Senado, 2017).

Habitualmente, los especialistas realizan el diagnóstico de AR con base en la historia clínica, radiografías y análisis del paciente, además de una exploración física donde se evalúa el dolor, la inflamación, así como la limitación de la movilidad y funciones (Lario, 2003). Esta exploración física y de funcionalidad, se apoya de un cuestionario donde se registran las respuestas de los pacientes, y, por lo tanto, el resultado puede ser subjetivo.

Aunado a lo anterior, la falta de reumatólogos especialistas especialmente en el estado de Guerrero, en diferentes comunidades, provoca que en muchas ocasiones los pacientes deban transportarse, postergando sus citas y permitiendo a la enfermedad llegar a un estado avanzado (Mendoza-Vázquez et al., 2013)

Un diagnóstico temprano es clave para proporcionar al paciente un tratamiento adecuado, pues, de lo contrario, pudiera producirse discapacidad, deformación en las articulaciones y disminución de la expectativa de vida de los pacientes.

El uso de software para la asistencia en un diagnóstico ha estado presente en los últimos años (Dromain et al., 2013)(Ahmad et al., 2019), este tipo de implementaciones de software, permite excluir factores que pudieran alterar la evaluación a los pacientes, ayudando a brindar un diagnóstico temprano y objetivo

El desarrollo de software orientado al estudio de la funcionalidad de la mano, se ve ampliamente beneficiado por los adelantos tecnológicos en cámaras y en la captura de movimiento, demostrando ser más precisos, sensibles y flexibles, esto los hace un fuerte candidato a su aplicación en este tipo de estudios. (Reissner et al., 2019).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es por eso que se propone un sistema para la evaluación de la funcionalidad de la mano, basado en inteligencia artificial y el uso de una aplicación móvil, mediante la propuesta de diversos ejercicios. La aplicación realiza el reconocimiento de 21 indicadores de referencia en la mano, mismos que, de acuerdo con sus coordenadas y posición, permiten evaluar si un ejercicio está realizado correctamente o no.

Una de las principales asunciones es que el desarrollo de un sistema portable y accesible tanto para especialistas como para pacientes, pudiera expresar de manera prematura una disminución en la funcionalidad de la mano, lo que sería un indicativo a tomar en cuenta.

METODOLOGÍA

Hasta el momento las tecnologías que se han implementado en el desarrollo del sistema propuesto son:

- **Flutter.** Es un Framework multiplataforma que tiene como objetivo desarrollar aplicaciones móviles de alto rendimiento. Flutter es lanzado públicamente en 2016 por Google. Las aplicaciones en Flutter pueden ejecutarse en Android e iOS (Wu, 2018).
- **Mediapipe Hands.** MediaPipe Hands es una solución de seguimiento de manos y dedos de alta fidelidad. Emplea Machine Learning (ML) para predecir 21 puntos de referencia 3D de una mano (google, 2022).

La figura 1 permite observar los puntos que pueden ser reconocidos como referencia de la mano y, que son objeto de análisis y estudio para este trabajo, con base en esta interpretación es posible establecer un método de inferencia para la evaluación de la funcionalidad de la mano.

Figura 1. 21 LandMarks y nombre que tienen en Mediapipe (google, 2022).

La metodología que se está utilizando en este proyecto se describe por bloques en el siguiente diagrama de Figura 2.

Figura 2 Proceso de implementación del sistema. [De creación Propia].

Con la implementación anterior es posible tener un sistema de evaluación de función de la mano el cual de los 21 landmarks mencionados anteriormente utiliza los puntos [4, 8, 12, 16, 20] los cuales tienen como nombre *thumb_tip*, *index_finger_tip*, *middle_finger_tip*, *ring_finger_tip* y *pinky_tip* respectivamente, estos números y nombres sirven para identificar la punta de los dedos de la mano.

Para el ejercicio propuesto en este trabajo primero se obtuvieron las coordenadas de la mano mediante una función, la cual multiplica la posición x y y de cada uno de los landmarks por lo ancho y alto de la pantalla, una vez realizada la operación se agregan a una lista la cual cuenta con el id del landmark la coordenada en x y en y.

Como segunda parte, se crea un arreglo para los puntos de los cuales queremos su posición, en este caso de la punta de los dedos, pero también es importante señalar que se utilizan los landmarks de la base de los dedos para predecir si un dedo está abierto o cerrado, es decir, tomando como ejemplo el dedo índice, si el landmark 8 (la punta del dedo) está abajo del 6 (base del dedo) este se considera como dedo cerrado, de lo contrario el dedo estaría abierto.

Para el ejercicio propuesto se considera como posición inicial todos los dedos abiertos y como posición final el dedo índice y el pulgar semicerrados es decir en concordancia con un rango de posición del landmark 6 del dedo índice.

El funcionamiento de la app, así como del ejercicio propuesto y descrito anteriormente se percibe en la figura 3.

Figura 3. Diagrama general de la metodología seguida por la app propuesta. [De propia creación]

RESULTADOS

Los resultados obtenidos hasta el momento son:

- El desarrollo de la app junto con la implementación de MediapipeHands.
- La app hace la inferencia de los 21 Landmarks de la forma o esqueleto de la mano.
- Se obtuvieron las coordenadas para los 5 puntos mencionados que corresponden a la punta de los dedos.
- Estas coordenadas se integran en un arreglo el cual después de la comparación con los landmarks de la base de los dedos, indican si un dedo está abierto o cerrado.
- La comparación dio el resultado esperado y se cambia de color el esqueleto de predicción, lo cual es indicativo de que el ejercicio está bien realizado.

CONCLUSIONES

El sistema hasta el momento muestra resultados favorables para pensar que es posible proponer más de un ejercicio. Lo que pudiera conformar una rutina de rehabilitación puesta por un especialista, es importante tener en cuenta que no todos los ejercicios utilizarían las coordenadas de la punta de los dedos, sin embargo, hasta el momento no se percibe ningún indicativo de que no se pueda formar otro arreglo o cambiar dichos puntos por algún otro utilizado por mediapipe.

Es importante mencionar los puntos de estudios predichos o sugeridos por mediapipe (los empleados en este trabajo), no son los utilizados en la evaluación Disease Activity Score 28-joint count (DAS28) el cual utiliza 11 puntos de evaluación de la mano, (dos de cada dedo y el de la muñeca).

Por ello es necesario presentar la app a un experto artritis reumatoide y en rehabilitación, para que, en conjunto, se haga la propuesta de los siguientes ejercicios, también para la puesta a prueba de lo presentado hasta el momento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmad, O. F., Soares, A. S., Mazomenos, E., Brandao, P., Vega, R., Seward, E., Stoyanov, D., Chand, M., & Lovat, L. B. (2019). Artificial intelligence and computer-aided diagnosis in colonoscopy: current evidence and future directions. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 4(1), 71–80.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(18\)30282-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-1253(18)30282-6)
- Dromain, C., Boyer, B., Ferré, R., Canale, S., Delalogue, S., & Balleyguier, C. (2013). Computed-aided diagnosis (CAD) in the detection of breast cancer. *European Journal of Radiology*, 82(3), 417–423. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2012.03.005>
- Google. (2022). Mediapipe. <https://google.github.io/mediapipe/solutions/hands>
- Lario, B. Á. (2003). *El libro de la artritis reumatoide*. Ediciones Díaz de Santos.
- Lema, C. L. P., Mullo, S. O. C., Morales, J. E. V., & Batista, S. de la C. H. (2020). Relación entre el estado nutricional y la actividad clínica en pacientes con artritis reumatoide. *Revista Cubana de Reumatología*, 22(2), 1–16.
- Mendoza-Vázquez, G., Rocha-Muñoz, A. D., de Jesús Guerra-Soto, A., Ramírez-Villafaña, M., González-Sánchez, A. G., Gámez-Nava, J. I., & Nava, A. (2013). Artritis reumatoide y dislipidemias. *El Residente*, 8(1), 12–22.
- Ranganathan, V. K., Siemionow, V., Sahgal, V., & Yue, G. H. (2001). Effects of aging on hand function. *Journal of the American Geriatrics Society*, 49(11), 1478–1484.
<https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2001.4911240.x>
- Reissner, L., Fischer, G., List, R., Giovanoli, P., & Calcagni, M. (2019). Assessment of hand function during activities of daily living using motion tracking cameras: A systematic review. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*, 233(8), 764–783.
<https://doi.org/10.1177/0954411919851302>
- Senado. (2017). Gaceta de la Comisión Permanente. Gaceta de La Comision Permanente. https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/72039
- Serhal, L., Lwin, M. N., Holroyd, C., & Edwards, C. J. (2020). Rheumatoid arthritis in the elderly: Characteristics and treatment considerations. *Autoimmunity Reviews*, 19(6), 102528.
- Wu, W. (2018). React Native vs Flutter, Cross-platforms mobile application frameworks.